

EDUTAINMENT TA SCIENCETAINMENT У ПРОЦЕСІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ХІМІЧНИХ ЗНАНЬ

Кирилова Д. В.

студентка спеціальності 102 Хімія Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Аналізується проблема популяризації знань природничих наук, зокрема хімії, а також аспекти мотивації до освіти. Розглядається ефективність використання технологій sciencetainment та edutainment у процесі навчання хімічним дисциплінам.

Ключові слова: хімія, природничі науки, edutainment, sciencetainment.

Keywords: chemistry, natural sciences, edutainment, sciencetainment.

Проблема мотивації до освіти є на сьогодні не лише гостро актуальною, а й

чи не найобговорюванішою у світовому науковому дискурсі. Більшість теорій, які сформувалися у ХХ ст., потребують суттєвого переосмислення та підлаштування під сучасні запити. Навіть прогресивні не перший погляд теорії самовизначення, планованої поведінки, цілепокладання та цілеорієнтації, самоефективності, очікування тощо вимушені випробовувати нові методи залучення та утримання уваги студента. Особливо гостро це питання стоїть у галузі природничих наук. Навіть в країнах з розвинутою системою освіти інтерес студентів до таких предметів як, наприклад, хімія, дуже низький у порівнянні з соціальною та гуманітарною сферами. Так моніторинги останніх років свідчать про суттєве зниження кількості німецьких учнів, які обирали хімію у якості основного предмету [1]. Подібна ситуація спостерігається і у США [2]. Говорячи про хімію як про фундаментальну на-

уку, вчені констатують, навіть ті студенти, які вивчають її, не мотивовані та не зацікавлені у предметі.

Дана ситуація має певні об'єктивні причини. По-перше, це наявність великої кількості абстрактних понять, вивчення яких потребує від студента значних часових витрат та зусиль. По-друге, великий обсяг знань вимагає великої інтенсивності у навчанні, а досить високі вимоги щодо розуміння матеріалу знижують рівень мотивації серед студентів. При цьому слід зауважити, що американські та західноєвропейські учні, що обрали для опанування природничі науки, у подальшому рідко стикаються з проблемами працевлаштування (галузь досить затребувана) та низьким рівнем оплати праці. Українські ж реалі ще жорстокіші. Недостатня матеріальна база шкіл та закладів вищої освіти унеможливорює практичне опанування предметом кожним учнем. Сумнівні перспективи

працевлаштування та низька популярність природничих наук серед молоді зводять нанівець зусилля викладачів-ентузіастів, які намагаються мотивувати молодь звернути увагу на, наприклад, хімію.

Вирішити проблеми, що склалися навколо галузі сьогодні може не лише покращення фінансування освіти, розвиток економіки та виробництва в країні, а й популяризація природничих знань, яке вже має досить сталу традицію, опрацьований механізм та перспективи впровадження нових форм та методик.

Так одним з ефективних способів поширення наукових та професійних знань стали прийоми *sciencetainment* (*science+entertainment* / наука+розвага) та *edutainment* (*education+entertainment* / освіта+розвага). Вони заповнені зі сфери масової комунікації та базуються на принципі *infotainment* (*information+entertainment* / інформація+розвага), який функціонує у світовій медіасистемі вже не перше десятиліття. Сутність принципу описана ще у 1980-х рр. та полягає у тому, що контент поширюється через інформаційно-розважальну систему і є не лише інформативним, а й достатньо цікавим для того, щоб привернути та утримати увагу аудиторії [3]. Не дивлячись на численну та тривалу критику, *infotainment* потрапив майже в усі види інформаційної діяльності людства, спродукувавши такі прийоми, як *politainment* (*politics+entertainment* / політика+розвага), *technotainment* (*technology+entertainment* / технологія+розвага), *wartainment* (*war+*

entertainment / війна+розвага) та ін.

Не дивлячись на тривалий час використання принципів *infotainment* досі нема сталої думки щодо його ідентифікації. Деякі дослідники вважають, що це – певна технологія (див. детальніше [4; 5]), інші впевнені що це – соціокультурне явище (див. детальніше [6]), є навіть такі, що заявляють про формування нової індустрії (див. детальніше [7]). Найвдалішим, на нашу думку, є визначення, наведене у роботі Є. Драгун: «Інфотейнмент – феномен сучасної медіакультури, що володіє певними атрибутивними характеристиками, які виникли в результаті органічного синтезу його інформаційного, комунікаційного та масово-розважального компонентів; має самостійний соціокультурний статус і носить наднаціональний характер. Інфотейнмент є естетизовано-розважальною формою подачі медіаінформації, іноді з елементами театралізації і ігрового начала або з різними їх відтінками» [6]. До цього визначення додамо, що сьогодні *infotainment* вийшов за межі масової комунікації і має міждисциплінарний характер.

Повернувшись до проблем популяризації природничих знань, спробуємо виокремити вдалі методики *sciencetainment* та *edutainment*, які діють сьогодні в хімічній галузі. На думку Н. Кобзевої, *edutainment* – «це технологія освіти, що розглядається як сукупність сучасних технічних та дидактичних засобів навчання, яка заснована на концепції навчання через розвагу, зміст якої полягає у тому, що знання повинні

передаватися у зрозумілій, простій та цікавій формі, а також у комфортних умовах» (цит. за [8]).

Sciencetainment, на нашу думку, є вдалим механізмом популяризації наукових знань. При цьому у випадку з хімією можлива популяризація її як галузі суспільної діяльності, а також результатів цієї діяльності. У якості прикладу можна навести цикли анімованих лекцій з хімії для дітей від «TED Education» [9]. Ефективно використовує інструментарій sciencetainment/edutainment онлайн-портал ThoughtCo (www.thoughtco.com), який, маючи більш ніж 20-річний досвід роботи в освітньому сегменті Інтернету, пропонує сотні мультимедійних публікацій, створених висококваліфікованими авторами, більшість з яких мають наукові ступені та солідну кількість наукових публікацій. Дитячий портал «Little bins for little hands» (<https://littlebinsforlittlehands.com>) у якості гасла використовує принципи sciencetainment: «Зробимо науку веселою!». Американське хімічне товариство (ACS, <https://www.acs.org>) традиційно веде рубрику для молодшої школи «Подорож в хімію», яка містить відео-видовищних хімічних експериментів, секцію під назвою «Секретна наука про речі», де розповідається, з чого і як виробляють такі знайомі речі, як олівець, попкорн, клей, морозиво, жуйку тощо, розділ з онлайн-іграми та навчальними мультфільмами для наймолодших користувачів.

Американські дослідники Чун Ву і Джордан Фоос [2] пропонують задля підвищення мотивації студентів у вивченні хімії урізноманітнити навчаль-

ний процес у закладах вищої освіти, увівши обов'язкову візуальну складову у лекційний процес: презентації, наочні матеріали тощо. Вчені переконані, що будь-які хімічні абстрактні поняття можливо проілюструвати прикладами та аналогіями. Шимей Сюї з коледжу хімії та хімічної інженерії Синьцзянського університету [10] наполягає на необхідності використовувати у навчальному процесі метод проблемного навчання (PBL) та рольові ігри (особливо під час вивчення технологічних аспектів). Звичайно, за можливістю доцільно застосовувати елементи AR, VR та MR-реальностей у процесі навчання, як це радить робити група дослідників з Інституту інформаційних технологій (Нойда, Індія) [11].

Таким чином можна зробити висновок, що сьогодні існує досить багато способів популяризувати хімічні знання серед потенційної та реальної аудиторії, підвищити мотивацію студентів у навчанні, використовуючи нові методики, сучасні технології та креативні міждисциплінарні підходи.

Література:

1. Ignacio Sanchez-Diaz, I., Goldhausen, I., Weise, L., Ralle, B., Fuccia, D.-S. (2018). Magic in Chemistry Class: An Activity to Foster Students' Interest. Conference: 2th International Technology, Education and Development (Valencia). DOI: 10.21125/inted.2018.1246.
2. Wu, C., Foos, J. (2010). Making Chemistry Fun to Learn. Literacy information and computer education journal, 1(1), 3–7. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3902633>.
3. Graber, D. A. (1994). The infotainment quotient in routine television news: A di-

- rector's perspective. *Discourse & Society*, 5(4), 483–508. DOI: 10.1177/0957926594005004004.
4. Lee, J. D. (2007). Technology and teen drivers. *Journal of safety research*, 38(2), 203–213. DOI: 10.1016/j.jsr.2007.02.008.
 5. Samosenkova, T. V., Savochkina, I. V. (2017). Technology «Edutainment»: to the history of the issue. *Scientific statements of Belgorod State University. Series: Humanities*, 36 (28 (277)), 142–149. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-edutyeynment-k-istorii-voprosa>.
 6. Dragoon, E. M. (2015). *Infotainment as a phenomenon of modern media culture* (PhD thesis). <http://cheloveknauka.com/infoteynment-kak-yavlenie-sovremennoy-mediakultury>.
 7. Thusu, D. K. (1997). Globalisation of the 'infotainment' industry. *Third world quarterly*, 18(2), 391–396. DOI: 10.1080/01436599715000.
 8. Karmalova, E., Hankeeva, A. (2016). Edutainment: the concept, specificity, the study of the target audience demand. *Bulletin of Chelyabinsk State University*, (7 (389)).
 9. TED-Ed Lessons (n.d.). <https://ed.ted.com/lessons>.
 10. Xu, Sh. (2004). Edutainment in the Chemistry of Fine Chemicals. *The China Papers*, Nov. 23–25. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=CF9B8C46D46230C133C8789EC30D63D4?doi=10.1.1.496.3439&rep=rep1&type=pdf>.
 11. Singhal, S., Bagga, S., Goyal, P., Saxena, V. (2012). *Augmented Chemistry: Interactive Education System*. *International Journal of Computer Applications*. 49 (15).